
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 631.544.7

DOI 10.5281/zenodo.18596388

Научная статья

ФИЗИКО-ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ МУЛЬЧИРОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ ТЕПЛООВОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ

PHYSICO-THERMAL MECHANISMS OF MULCHING AND THEIR EFFECT ON THE STABILIZATION OF THE THERMAL REGIME OF THE SOIL

ЕМЕЛИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

АВАНЕСОВА КСЕНИЯ АРТЕМОВНА,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

YEMELIN ANTON VALEREVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Physics,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.

AVANESOVA KSENIA ARTYOMOVNA,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.

В данной статье рассматриваются физико-теплотехнические механизмы мульчирования и их влияние на стабилизацию теплового режима почвы. Анализируются различные виды мульчи с точки зрения их теплоизоляционных свойств, влагоудерживающей способности и устойчивости к внешним факторам. Приведены практические рекомендации по подбору оптимальных материалов и техник покрытия почвы в зависимости от сезона и климатических условий. Исследование подчеркивает эффективность мульчирования как метода повышения урожайности и защиты растений от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Результаты исследования полезны садоводам, фермерам и специалистам сельского хозяйства, заинтересованным в оптимизации агротехнологических процессов.

This article discusses the physico-thermal mechanisms of mulching and their effect on the stabilization of the thermal regime of the soil. Various types of mulch are analyzed in terms of their thermal insulation properties, moisture retention, and resistance to external factors. Practical recommendations are given on the selection of optimal materials and techniques for covering the soil, depending on the season and climatic conditions. The study highlights the effectiveness of mulching as a method of increasing crop yields and protecting plants from the adverse effects of the environment. The results of the study are useful for gardeners, farmers and agricultural specialists interested in optimizing agrotechnological processes.

Ключевые слова: мульчирование, физико-теплотехнические механизмы, почва, микроклимат, растения, тепловой режим, сельское хозяйство.

Key words: mulching, physico-thermal engineering mechanisms, soil, microclimate, plants, thermal regime, agriculture.

Введение.

На протяжении многих лет сельское хозяйство играет ключевую роль в развитии человечества. Оно обеспечивает людей продуктами питания, является основой для устойчивого экономического развития и способствует социальной стабильности. Научно-технический прогресс делает возможным создание новых сортов растений и технологий обработки почвы, а поддержка аграрного сектора на различных уровнях и активная торговля положительно сказываются на расширении влияния и модернизации агропромышленного производства.

Многие технологии в агропромышленности были изобретены или модернизированы сравнительно недавно: дренажные системы, капельное орошение, использование гидрогеля и контролируемого содержания CO₂, применение нанопленок и фотокатализаторов, мульчирование и многое другое. Последняя технология особенно интересна влиянием на стабилизацию теплового режима почвы благодаря своим физико-теплотехническим механизмам. Именно они и будут рассмотрены в данной статье.

Какие процессы способствуют применению мульчирования в агропромышленности.

В агрономии существуют многочисленные факторы, которые усложняют процесс выращивания сельскохозяйственных культур. Одним из них является ветер. Он нередко приносит с собой засуху и холод для растений.

Когда вода с поверхности почвы или листьев начинает испаряться, она создает тонкий слой воздуха с высокой влажностью, который замедляет дальнейшее испарение, поскольку воздух в нем уже насыщен влагой. Обычно этот слой относительно стабилен. Ветер же уносит его с собой, заменяя его приносимым потоком сухого воздуха, который, в свою очередь, больше забирает влагу с почвы и листьев для достижения равновесия, ускоряя процесс испарения с новой силой [3, с. 5]. Это может привести к обезвоживанию почвы и растений.

Аналогично работает и другой процесс. Любой объект, который теплее окружающей среды, нагревает собой тонкий слой воздуха, который препятствует дальнейшей потере тепла. Но из-за конвективного теплообмена, когда холодный поток воздуха сдувает нагретый слой и заменяет его собой, заставляя объект снова тратить энергию на нагрев нового слоя и повторять цикл, растения и почва гораздо быстрее теряют тепло. Это особенно опасно во время весенних и осенних возвратных заморозков. Температура воздуха может быть +1 °C или +2 °C, что не представляет опасности многим культурам. Но при ветре температура поверхности самого листа или цветка из-за интенсивной конвективной теплопотери может опуститься ниже нуля, что может привести к кристаллизации воды внутри клеток и их разрыву — то есть к обморожению и гибели завязей и молодых побегов. Таким образом, ветер охлаждает растения и почву двумя способами: конвекцией и испарительным охлаждением. Он также способствует почвенной эрозии, выдувая верхний плодородный слой земли, что также снижает урожайность.

Для борьбы с вышеперечисленными проблемами в агропромышленности стали применять мульчирование [11, с. 8].

Виды мульчи.

Мульчирование: покрытие почвы слоем мульчи [1, с. 20]. Достоинством данного агроприема является его экологическая безопасность — сохраняется структура почвы, уменьша-

ются потери влаги в результате испарения, улучшаются физические свойства почвы, снижается амплитуда колебаний температуры (суточные и сезонные) в верхнем корнеобитаемом слое почвы, что способствует развитию микрофлоры [7, с. 128].

К неорганической мульче часто относятся долговечные и прочные материалы, такие как галька, песок, камни, резиновая крошка, различные агропокрытия. Органическую мульчу представляют материалы, неустойчивые к внешним воздействиям, но богатые питательными веществами: древесная щепа, перегной, листва, сено, трава, камыш, торф, кора и многие другие [8, с. 161].

Действие мульчи зависит от времени года, в которое она применяется [2, с. 235]. Важными характеристиками летних мульчирующих материалов является способность предотвращать перегрев почвы и поддерживать влажность грунта, в то время как зимние мульчирующие материалы нужны для защиты корневой системы от низких температур и поддержания благоприятного микроклимата [8, с. 165].

Слой мульчи напрямую блокирует доступ ветра к влажной почве, предотвращая сдувание «влажного одеяла». Мульчирующая обработка уменьшает запыление почвы, снижает поверхностный сток воды, препятствует непродуктивному испарению влаги из почвы на 80 % [10, с. 104]. В жару мульча не дает почве перегреваться, что также снижает испарение, а также защищает от образования почвенной корки и выдувания плодородного слоя.

Для всех сезонов рекомендуется использовать рыхлую мульчу, так как она создает воздушную прослойку, обеспечивающую низкую теплопроводность благодаря большому количеству воздушных карманов. Таким образом создается «одеяло» с отличными изолирующими свойствами, которое защищает корни растений летом от перегрева, а зимой препятствует проникновению холода извне, а также задерживает геотермальное тепло. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал удерживает тепло внутри слоя почвы.

Свойства мульчи.

Мы обсудили основные виды мульчирования и их применение в агропромышленности. Теперь стоит упомянуть и об их основных теплотехнических свойствах, особенно важных при выборе материала в качестве мульчи:

1. Теплоизоляционные свойства. Теплоизоляционная способность важна для всех сезонов года, но требования разные. Летом мульча должна замедлять нагрев почвы солнечными лучами, сохраняя прохладу и снижая испарение воды. Зимой же она должна препятствовать проникновению холодного воздуха внутрь почвы, обеспечивая защиту корням.

2. Водопроницаемость. Для данного свойства важно, чтобы влага свободно проникала через материал, предотвращая заболачивание почвы. При низкой водопроницаемости летом корни могут сгнить, а зимой — погибнуть от холода.

3. Отражающая способность поверхности. Это свойство во многом влияет на температуру почвы, так как оно зависит от цвета мульчи. Светлый материал, используемый часто летом, отражает большую часть падающего на него света, благодаря чему почва не перегревается. Темный материал поглощает значительную часть излучения, что способствует поддержанию тепла зимой, не давая корням замерзнуть.

4. Воздухопроницаемость. Данное свойство характеризуется способностью материала пропускать через себя воздух. Это важно в любое время года, так как поддержание хорошей аэрации почвы является неотъемлемой частью формирования крепкого и здорового растения.

5. Прочность и долговечность. Для многих материалов необходимо сохранять свои первоначальные характеристики в долгосрочной перспективе, на что также влияет их способность противостоять внешним воздействиям. Так, в зависимости от материала, мульча может служить от нескольких месяцев до нескольких лет. Ниже приведены основные признаки и характеристики мульчи (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика органической и неорганической мульчи по основным признакам [5, с. 740; 7, с. 131; 10, с. 106]

Признак	Органическая мульча	Неорганическая мульча
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,04–0,12	0,20–0,50
Водопроницаемость, л/м ² ·ч	50–80	5–20
Отражательная способность (альбедо), %	15–25	50–70
Воздухопроницаемость, м ³ /м ² ·ч	30–60	5–15
Срок службы, лет	0,5–3	5–20+

Какой материал лучше всего использовать для мульчирования.

От конкретного участка, на котором будет проводиться мульчирование, зависит то, какой материал будет применяться. Например, использование органической мульчи предпочтительно там, где важны процессы почвообразования и создание комфортной среды для растений. При перегнивании такая мульча дополнительно удобряет почву. Недостатком является то, что органическая мульча привлекает различных насекомых и слизней, которые могут нанести вред будущему урожаю [4, с. 5].

Наиболее распространёнными материалами органической мульчи являются:

1. Кора хвойных и лиственных деревьев, которую наносят слоем толщиной 4–9 см. Она имеет срок службы около 2–3 лет и оказывает слабокислое воздействие на почву, идеально подходит для выращивания лиственных деревьев, кустарников и ягодных культур.

2. Опилки, применяемые слоем толщиной 3–4 см. Их срок службы составляет примерно 1–2 года, а подкисляющий эффект полезен для плодовых деревьев, кустарников, клубники и картофеля.

3. Скошенная трава, которая используется тонким слоем толщиной 3–5 см и сохраняет свои полезные свойства в течение 1–3 месяцев. Материал нейтрален по воздействию на почву и подходит практически для любых растений.

4. Солома. Наносится толстым слоем толщиной 5–7 см и сохраняется в среднем от 6 до 12 месяцев. Не оказывает воздействия на кислотность почвы. Подходит для многих растений.

5. Компост. Его срок службы составляет около 4–5 месяцев, а толщина слоя часто не превышает 2–5 см. Данный материал обогащает почву питательными веществами и способствует улучшению структуры почвы.

6. Щепа. Ее используют как лиственных, так и хвойных деревьев. Срок ее службы — 1–2 года, толщина не более 4–6 см. Щепа может иметь нейтральный или слабокислый эффект и применима для различных типов растений, включая огородные культуры, декоративные насаждения и ягодные кустарники.

7. Кокосовое волокно. Применяется слоем толщиной 5–8 см и обладает длительным сроком службы — до 3–5 лет. Оно имеет нейтральный эффект и универсально подходит для широкого спектра растений, включая цветы, овощи, деревья и рассаду.

Стоит отметить, что разложение соломенной и, особенно, древесной мульчи занимает длительный период вследствие недостатка азота. При этом бактерии, чтобы осуществить процессы разложения, используют азот почвенных соединений, и чтобы избежать недостатка азота для растений в данный период, необходимо обязательно вносить азотные удобрения [10, с. 234].

У неорганической мульчи основными являются защитная и декоративная функции. Она не образует гумус, не разлагается и не удобряет почву [9, с. 238].

Агроткань — это тканый мульчирующий материал, изготовленный из УФ-163 стабилизированных полипропиленовых волокон [1, с. 162]. Она хорошо пропускает влагу и воздух, подавляет рост сорняков, блокирует солнечный свет, не даёт плодам и ягодам касаться земли. Гравий, камни, песок, каменная крошка — материалы, которые не разлагаются и имеют длительный срок службы. Они позволяют воде проникать в почву и уменьшают эрозию грунта. Но их сложно удалить из-под растений, поэтому материал часто укладывают на слой агроткани или спанбонда. Резиновая мульча долговечна и используется много сезонов подряд, однако спустя некоторое время способна выделять токсичные вещества.

Отдельно стоит выделить и биоразлагаемые мульчирующие пленки, разрабатываемые биотехнологами. Биотехнология — это наука, изучающая применение живых организмов и продуктов их жизнедеятельности для решения различных технологических задач [8, с. 738]. Эта сфера создает многие виды пленок, которые не вредят окружающей среде: от целлюлозных до пленок на основе растительных смол.

Практическое применение и рекомендации по стабилизации теплового режима почвы методом мульчирования.

При покрытии грунта мульчей стоит обратить внимание, что слой не должен быть слишком толстым, так как это может привести к недостаточной аэрации грунта, а также застою влаги. Органика начнет преть и разлагаться, появится плесень.

Мульчировать лучше влажную землю — после полива или дождя. Сухой грунт необходимо предварительно увлажнить. Сразу насыпать толстый пласт материала нельзя: органика может начать преть. Лучше проводить мульчирование в несколько этапов: сначала уложить базовый слой, а через 2–3 недели досыпать немного свежей мульчи, если первое покрытие начало уплотняться или разлагаться.

Каменную крошку, гравий, щебень и другие виды неорганической мульчи нередко укладывают на плотный геотекстиль. Благодаря этому слой получается тонким. Это оказывает положительное влияние на микроклимат почвы и декоративную составляющую укладки.

Укладка мульчи осуществляется только по периметру корневой зоны. Ствол у деревьев и кустарников не засыпается. Для этого специально оставляют отступ на 10–15 см, так как влажная кора создает хорошие условия для развития мелких вредителей и плесени.

Для многолетников и овощей при мульчировании также оставляют отступ, но уже в 3–5 см от стеблей. Данная мера существенно снижает риск загнивания корней и благоприятно влияет на аэрацию почвы. В правильно подобранной мульче сохраняются нормальные условия для развития корневой системы и роста полезных микроорганизмов.

Когда и как часто проводят мульчирование.

Первая укладка мульчи проводится весной, обычно в конце апреля или мае, после прогрева почвы до +10°C на глубине 5–10 см. Раннее мульчирование может помешать таянию снега и прогреву грунта, повысив риск выпревания корней.

Органическую мульчу обновляют в середине лета, особенно после дождливого июня, чтобы избежать уплотнения, гниения и потери воздухопроницаемости. Засушливое лето требует частого полива и дополнительного внесения мульчи.

Осенью мульчу оставляют, а зимой слой защищает многолетние растения от сильных морозов [6, с. 237].

Практическое применение находит мульчирование и в Краснодарском крае. Физическая деградация почвы, снижение ее плодородия — проблемы, с которыми все чаще сталкивается данный субъект Российской Федерации. Этому способствовала интенсивная вспашка, на которой было основано активное применение системы земледелия, и применение высоких доз минеральных удобрений. Для улучшения состояния земли и накопления гумуса в верхних слоях почвы рекомендовано использовать солому зерновых культур [12, с. 1].

Кубань также славится своим жарким летом. Средняя температура в этот сезон года — 25–30 °С, но иногда она может достигать 40 °С. Чтобы предотвратить гибель растений, в условиях края рекомендуется использовать скошенную траву (толщина слоя 7–10 см) и опилки (толщина слоя 5–7 см).

С учетом зональной дифференциации территории края рекомендуется дифференцированный подход к выбору мульчирующих материалов:

– Азово-Кубанская равнина (черноземы обыкновенные и выщелоченные, умеренно-континентальный климат). Наиболее эффективно использование соломы зерновых (слой 8–10 см) и скошенной травы (слой 7–8 см). Исследование [12] показывает снижение непродуктивного испарения на 35–40 % и уменьшение суточной амплитуды температуры почвы на 4–6 °С.

– Предгорная и горная зоны (серые лесные и бурые лесные почвы, повышенное увлажнение). Предпочтительна древесная щепа и кора хвойных пород (слой 6–8 см). Данные материалы устойчивы к вымыванию, подавляют развитие сорной растительности на 60–70 % и предотвращают эрозию на склонах [7].

– Черноморское побережье (субтропический климат, интенсивные ливни). Оптимально применение кокосового волокна (слой 6–8 см) в сочетании с агротканью. Такая комбинация обеспечивает дренаж, защиту от переувлажнения и сохранение рыхлой структуры почвы [1].

Риски и ограничения мульчирования.

Несмотря на доказанную агротехническую эффективность, применение мульчи сопряжено с рядом рисков, игнорирование которых может привести к снижению урожайности и ухудшению фитосанитарного состояния агроценозов.

Органическая мульча (особенно свежая трава, солома, некомпостированная кора) создает благоприятную среду для размножения слизней, улиток, медведки и долгоносиков [4]. В условиях повышенной влажности в толще мульчи активно развиваются возбудители грибковых заболеваний (*Fusarium* spp., *Phytophthora* spp., *Sclerotinia* spp.), что особенно опасно для томатов, клубники и декоративных культур [7]. Рекомендуемые меры профилактики: использование только перепревшей органики, регулярное ворошение мульчи, внесение триходермы и других антагонистов фитопатогенов [8].

Также избыточная толщина слоя (особенно плотных материалов — опилок, коры, щепы) нарушает газообмен, провоцирует закисание прикорневой зоны и угнетение корневой системы. При использовании свежих опилок и соломы без компенсации азота возникает азотное голодание растений вследствие иммобилизации азота микроорганизмами [10]. Рекомендация: при мульчировании целлюлозосодержащими материалами обязательно вносить азотные удобрения из расчета 20–30 г/м².

Технологическими и экологическими рисками неорганической мульчи становятся полиэтиленовые пленки и агротекстиль, которые со временем деградируют, загрязняя почву микропластиком. Резиновая крошка способна выделять тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды, что ограничивает её применение на продовольственных посадках [1]. Каменная крошка и гравий, не разлагаясь, могут затруднять последующую обработку почвы и требуют трудоемкого удаления при смене севооборота.

Заключение.

В проведенном исследовании были выявлены основные физико-теплотехнические механизмы мульчирования для стабилизации теплового режима почвы. Правильное применение мульчи способно значительно улучшить показатели урожайности и защитить растения от негативных последствий климатических изменений.

Но мульчирование имеет как свои плюсы, так и минусы. К последним можно отнести большую вероятность появления вредителей и развитие грибковых заболеваний, особенно

часто возникающих при использовании органической мульчи. Однако при соблюдении всех агротехнических рекомендаций данных последствий можно избежать, минимизировав потенциальные риски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асланян К. А., Емелин А. В. Современные методы повышения плодородия почв при минимизации использования химических удобрений // *Международный научный сельскохозяйственный журнал*. 2024. № 4. С. 18–28.
2. Васильева В. А., Головня А. И., Лазарев Н. Н. Ландшафтный дизайн малого сада. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство ЮРАЙТ". 2022. 184 с.
3. Джаманбаев М. Дж., Омуралиев С.Б. Влияние степени водонасыщения грунта и скорости ветра на процесс испарения // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2017. №2-5. С. 113–118.
4. Долматов С. Н., Соболева А. А. Исследование влияния мульчи древесных опилок на тепловой режим почвы методами имитационного моделирования // *Леса России и хозяйство в них*. 2025. № 1 (92). С. 115–124. DOI 10.51318/FRET.2025.92.1.013.
5. Новикова М. А., Емелин А. В. Использование микроорганизмов в биотехнологии // *Современные проблемы в животноводстве: состояние, решения, перспективы: сборник статей по материалам II Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию академика В.Г. Рядчикова*. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2024. С. 737–741.
6. Подберезина Л. И., Чупина И. П. Мульчирование как один из приемов защиты и улучшения поверхностного слоя почвы // *Наука и современность: сборник статей студентов, магистрантов и аспирантов Уральского государственного аграрного университета по материалам круглого стола*. Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2021. С. 236–239.
7. Поух Е. В., Андрушкевич Т. М., Иванова О. С., Кобринец Т. П. Влияние мульчирующего материала на урожай и среднюю массу ягоды крыжовника // *Плодоводство: сборник научных трудов*. Т. 32. Минск: Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Белорусская наука», 2020. С. 127–133.
8. Пузевич К. Л., Коцуба В. И., Пузевич В. В., Филиппов А. И. Анализ способов мульчирования // *Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения*. 2021. № 1(20). С. 160–166.
9. Савина О. В., Платонова О. В. Использование биологических мелиорантов для улучшения водно-физических свойств почвы и повышения урожайности картофеля // *Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева*. 2022. Вып. 14, № 3. С. 68–77. DOI 10.36508/RSATU.2022.80.66.009.
10. Халин А. А., Зикеева Н. Ю. Влияние мульчирования и мульчирующей обработки на запасы доступной влаги в почве // *Агроэкологические проблемы Центрального Черноземья: материалы всероссийской научно-практической конференции*. Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И.И. Иванова, 2004. С. 104–105.
11. Шумова Н. А. Методические аспекты оценки испарения воды почвой при мульчировании растительными остатками в засушливых регионах // *Аридные экосистемы*. 2018. Т. 24, № 2 (75). С. 72–81. DOI 10.24411/1993-3916-2018-10019.
12. Щербина П. Новые агротехнологии с применением соломенной мульчи — осознанная необходимость // *Защита растений*. 2008. № 5. С. 1–3.

Поступила в редакцию: 23.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Емелин А. В., Аванесова К. А., 2026.